

Hegemonia e Globalização: Breve síntese das leituras de Maria da Conceição Tavares a partir do choque de juros de 1979¹

Guilherme Soares Ferreira²

Resumo

Maria da Conceição Tavares é uma das mais importantes economistas heterodoxas, e reconhecida por suas análises originais e contribuições para a interpretação da economia latino-americana, em especial a brasileira. Essencialmente, é uma economista do desenvolvimento, tendo sua trajetória marcada por reflexões instigantes e reavaliações teóricas tanto da tradição estruturalista, quanto de suas próprias análises. O presente artigo apresenta uma síntese sobre as interpretações da autora quanto às transformações na ordem internacional a partir da década de 80, época em que se destaca por seu pioneirismo na área de Economia Política Internacional. Para tanto, o artigo se divide em quatro seções, além de introdução e conclusão, e dialoga com autores que realizaram semelhante esforço.

Palavras-chave: Economia Política Internacional; Maria da Conceição Tavares; Pensamento Econômico Brasileiro; Hegemonia Americana.

Abstract

Maria da Conceição Tavares is one of the most important heterodox economists, recognized for her original analyses and contributions to the interpretation of Latin American, particularly Brazilian, economies. Essentially a development economist, her career is marked by thought-provoking reflections and theoretical reassessments of both the structuralist tradition and her own analyses. This article presents a synthesis of Tavares's interpretations regarding the transformations in the international order since the 1980s, a period during which she distinguished herself with pioneering work in the field of International Political Economy. The article is divided into four sections in addition to the introduction and conclusion, and engages with authors who have undertaken similar efforts.

Keywords: International Political Economy; Maria da Conceição Tavares, Brazilian Economic Thought; American Hegemony.

Classificação JEL: B20; O54.

DOI: 10.5281/zenodo.17074392

¹ Artigo submetido em 16/05/2024. Aprovado em 30/06/2024.

² Doutorando e Mestre em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) .

Introdução

Maria da Conceição Tavares desembarcou no Brasil em 1954, após sair de Portugal em função do salazarismo. Com a equivalência de seu diploma de matemática não validada, direcionou-se para a economia após trabalhar no Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE). Reconhecida por sua originalidade, tornou-se uma das economistas mais influentes no Brasil a partir dos anos 60. Ao longo de sua carreira, Maria da Conceição Tavares demonstrou uma profunda preocupação com a questão do subdesenvolvimento, especialmente no contexto brasileiro. Para investigá-lo, adotou uma abordagem multidisciplinar e apaixonada em relação aos fenômenos que estudava, embora sempre mantivesse a distância necessária em relação ao objeto de estudo (BIELSCHOWSKY, 2010).

Bielschowsky (2010, pp.10-11) periodiza a obra da autora em duas grandes fases. Na primeira, Tavares se dedicou a compreender o crescimento brasileiro, com suas problemáticas e peculiaridades. É possível subdividir esta fase em três momentos: *Auge e Declínio do processo de substituição de importações no Brasil*, de 1963; *Além da Estagnação*, escrito com José Serra e publicado em 1972; e suas duas teses acadêmicas “*Acumulação de capital e industrialização no Brasil*”, de 1974, e *Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização brasileira*, de 1978.³⁴ Já a segunda fase gira em torno da ausência do crescimento e suas causas, na qual deslocou a ênfase de seus estudos para as relações assimétricas de poder entre as economias nacionais, reflexões que poderiam ser enquadradas em uma nova disciplina de estudo, a Economia Política Internacional (SILVA, 2010)⁵. Sobre a visão de Tavares, Fiori (2000, p.211) destaca a sua originalidade quanto ao

papel da moeda e da política monetária americana como carro-chefe de uma estratégia consciente de retomada da hegemonia ameaçada na década de 1970 (...) Tavares analisa a ‘retomada’ como uma estratégia político-econômica e como dimensão de um processo global de transformação capitalista. Além disto, ela propõe uma leitura destas mudanças que não se submete à agenda da política externa norte-americana e introduz o ponto de vista da periferia do sistema (...) (FIORI, 2000, p.211).

A partir destas reflexões, a autora pôde desenvolver, em conjunto com outros pesquisadores, uma frutífera agenda de pesquisa que se propôs a desvelar as mudanças na ordem internacional e os impactos do movimento de retomada da hegemonia ao longo das décadas seguintes.

Para realizar esta tarefa de síntese, o artigo está dividido em quatro seções, além de introdução e conclusão. A primeira seção versa sobre o movimento de retomada da hegemonia por parte dos Estados Unidos e os seus desdobramentos, que alteraram radicalmente o espaço econômico global em suas expressões estruturais,

³ Respectivamente: Tavares ([1963] 1972), Tavares (1974) e Tavares (1978).

⁴ Sobre esta fase da obra de Tavares ver, por exemplo: Bielschowsky (2010); Robillotti (2016); Melo (2019), Ferreira (2020).

⁵ Para apreciação mais detalhada de questões teóricas sobre a visão de Tavares no campo da Economia Política Internacional, ver, por exemplo: Tavares (2017), Andrade e Silva (2010), Silva (2010).

institucionais e ideológicas. As três seções restantes dão conta das interpretações sobre questões particulares. Em “A Gênese da Inflação Contemporânea” apresenta-se a visão da autora sobre o processo inflacionário e as discussões de ordem macroeconômica. A terceira seção sintetiza a visão de Tavares sobre as distintas respostas que os países, tanto do centro do sistema quanto da periferia, deram à reestruturação da ordem internacional. A última seção apresenta a interpretação da autora sobre uma das mais latentes e evidentes consequências da liberalização financeira e da desordem global que se espalhou a partir dos anos 80.

O Poder Americano e a Mundialização do Capital: Aspectos Gerais

Ao final da Segunda Guerra, havia o consenso da necessidade de se construir uma ordem econômica internacional que permitisse alavancar o desenvolvimento do comércio entre as nações, dentro de regras monetárias que garantissem a confiança na moeda-reserva, e afastasse as “tentativas” comunistas das economias capitalistas (o que justificava parte da benevolência com posições Keynesianas e com a construção dos Estados desenvolvimentistas e de Bem-Estar Social). Em outras palavras, buscava-se construir um ambiente econômico internacional propício às políticas nacionais de desenvolvimento, industrialização e progresso social (BELLUZZO, 1995; FERREIRA, 2023). As transformações institucionais definidas em Bretton Woods geraram um novo regime monetário superando as limitações do padrão-ouro, em particular as restrições que impunha à expansão da oferta de crédito e emissão de moeda. Nesse sentido, o novo regime monetário criou as condições para o surgimento da moeda-crédito (MATTOS, 2005).

A definição da paridade dólar-ouro estabelecida em Bretton Woods, baseada no compromisso do FED de converter em ouro as reservas mantidas em dólar pelos demais países, quando quer que essa conversão fosse solicitada, superou a rigidez definida pelo sistema monetário anterior e nutriu a moeda internacional por excelência de notável credibilidade, servindo como garantia para o desenvolvimento da moeda-crédito (MATTOS, 2005, p. 31)

Assim, a construção da Ordem de Bretton Woods entregou ao Banco Central Americano o papel de grande regulador da liquidez global e prestador de última instância. Além disso, as duas instituições criadas com poderes reguladores, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, estiveram submetidas aos interesses imperiais norte-americanos. Dessa maneira, os EUA atuaram nas décadas seguintes como os grandes reguladores da economia global. Através deste processo, os EUA passaram a posição de hegemonia plena nos planos comercial, industrial, financeiro, tecnológico, militar, e, também moral (BELLUZZO, 1995; TAVARES E TEIXEIRA, 1981).

A estabilidade do sistema foi mantida graças aos benefícios da *seignorage* dos Estados Unidos, que se desdobrava em três áreas principais: Em termos estratégicos, o poder que os EUA assumiram ao se tornarem os grandes financiadores da aliança militar estabelecida no Tratado do Atlântico Norte. Do ponto de vista econômico, a

seignorage permitiu a expansão da indústria americana e de seu padrão tecnológico. Em objetivos financeiros, a posição de "banqueiro internacional" permitiu o crescimento dos bancos americanos. Desse modo, a economia americana desempenhou um papel regulador no sistema capitalista, agindo como uma fonte autônoma de demanda efetiva e como o último recurso para empréstimos. Isso serviu como uma garantia antecipada para países membros do sistema hegemônico, possibilitando políticas expansionistas contínuas e estratégias de crescimento nacionais (BELLUZZO, 1995). Em suma, ocorreu uma difusão parcial e limitada da industrialização em que a busca por novos mercados e as respostas nacionais reforçaram os laços capitalistas através da expansão de capital dos EUA para a Europa e de ambos para a periferia do sistema capitalista (TAVARES e TEIXEIRA, 1981).

Embora estas institucionalidades tenham servido para que os EUA reordenassem as relações internacionais à sua feição, as décadas de 50 e 60 foram um período de relativa prosperidade para a economia mundial, ainda que de caráter desigual, combinando crescimento econômico, ganhos de produtividade, baixos níveis de desemprego, aumento de salários e da proteção social (FERREIRA, 2023). Como destaca Hobsbawm (1994), porém, os grandes benefícios da Era de Ouro pertenciam aos países capitalistas desenvolvidos

A relativa prosperidade supracitada foi possível justamente em função da ordem estabelecida, que permitiu um ambiente econômico internacional propício aos raios de manobra para políticas nacionais de desenvolvimento. O conjunto de relações que nasceu com o acordo de Bretton Woods prosperou sob a liderança americana, cuja economia atuou até o final dos anos 60 como fonte autônoma de demanda efetiva e prestador de última instância (BELLUZZO, 1995). Com isso, o processo de transnacionalização se deu a partir da generalização do padrão manufatureiro norte-americano, correspondente a modificações dentro do sistema capitalista através de um realinhamento comercial, manufatureiro, tecnológico e financeiro das posições dos principais países centrais. A dinâmica do grande capital industrial e financeiro foi o motor do processo de internacionalização, e que através da busca de novos mercados, reforçava os laços capitalistas a partir da transnacionalização do capital norte-americano (TAVARES E TEIXEIRA, 1981, pp.87-88).

Com o sucesso das estratégias de desenvolvimento nacional, os Estados Unidos começaram a sentir os efeitos da ascensão de competidores, impondo-lhes déficits no balanço de pagamentos desde os anos 50 e, a partir dos 70, déficits relevantes também na balança comercial. Assim, os EUA não foram capazes de sustentar a posição do dólar como moeda padrão, dada a desvalorização em função dos desequilíbrios no balanço de pagamentos e passaram a uma situação que ameaçava sua hegemonia (BELLUZZO, 1995).

Ao longo dos anos 70, a articulação de “uma economia mundial sem pólo hegemônico estava levando a uma desestruturação da ordem vigente no pós-guerra e à descentralização dos interesses privados e regionais” (TAVARES, [1985] 1997 p.30). Os níveis constantes de desvalorização cambial ameaçavam o dólar como reserva de

valor internacional, o sistema bancário americano fugira ao controle do Federal Reserve (FED), os sistemas de filiais transnacionais ameaçavam os interesses nacionais americanos e conduziam a um acirramento da concorrência em favor de países do bloco europeu e do Japão. Assim, generalizou-se o diagnóstico de “declínio” final dos EUA e do surgimento de uma nova ordem “policêntrica” (TAVARES, [1985] 1997 p.30)

Na contramão destas teses, Tavares defende que os movimentos em curso na economia global, como a desregulamentação e a financeirização, foram um esforço estratégico bem-sucedido dos EUA para a restauração de sua hegemonia – e não um movimento autônomo das forças de mercado. Para a autora, esta hegemonia consiste na capacidade de enquadramento de parceiros e adversários, gestando um novo consenso ideológico.

O fulcro do problema não reside sequer no maior poder econômico e militar da potência dominante, mas sim na sua capacidade de enquadramento econômico-financeiro e político-ideológico de seus parceiros e adversários. Este poder deve-se menos à pressão transnacional de seus bancos e corporações em espaços locais de operação, do que a uma visão estratégica da elite financeira e militar americana que se reforçou com a vitória de Reagan. Em verdade, seus sócios ou rivais são compelidos, não apenas a submeter-se, mas a racionalizar a visão dominantes como sendo a “única possível” (TAVARES, [1985] 1997, pp. 28-29)

No Pós escrito de 1997, elaborado em parceria com Luiz Eduardo Melin, a questão aparece ainda mais clara

Lembrando que o conceito de ‘hegemonia’ implica em uma dominação consentida, verificaremos que esta baseou-se, até agora, no princípio da inaceitabilidade de alternativas. Dadas as situações de extrema assimetria que se consolidaram tanto no terreno militar como no financeiro, o grau de desestruturação sistêmica passível de ser originado por algum descontrole no uso do potencial bélico ou do potencial econômico concentrado nas mãos de poucos atores tornou-se elevado o bastante para desativar qualquer contestação ao papel de hegemom do sistema capitalista desempenhado pelos EUA, mormente no âmbito das políticas específicas a essas duas áreas (TAVARES E MELIN, 1997, p. 81, *itálico no original*)

A retomada da hegemonia passa por uma visão de “guerra”, em que a súbita elevação da taxa de juros em 1979, pelo então presidente do FED, Paul Volcker, com a consequente valorização do Dólar frente outras moedas e sua restauração definitiva como moeda hegemônica, teve papel central. Este movimento mergulhou os EUA e a economia global em período de 3 anos de recessão. A despeito disso, porém, permitiu aos EUA manterem uma dura política monetária e retomarem o controle sobre seu sistema bancário e o sistema bancário internacional (o capital se refugiou nos EUA, ficando sob controle da política monetária do FED). “As flutuações das taxas de juros e das taxas de câmbio ficaram novamente amarradas ao dólar, e através delas o movimento da liquidez internacional foi posto a serviço da política fiscal americana” (TAVARES [1985] 1997, p.34). Isto possibilitou aos EUA manterem elevados

patamares de dívida, financiada por ativos denominados em dólares. Como sintetiza Robillotti⁶ (2016 p.299), “esta integração está na essência do processo de globalização financeira”.

Essa dívida é o único instrumento que os EUA têm para realizar uma captação forçada da liquidez internacional e para canalizar o movimento do capital bancário japonês e europeu para o mercado monetário americano. Por outro lado é um instrumento de aplicação seguro e de alta rentabilidade para o excesso de recursos financeiros dos principais rentistas à escala mundial. Assim, apesar das críticas ao déficit americano, este tornou-se na prática o único elemento de estabilização temporária do mercado monetário e de crédito internacional. O preço desta "estabilidade" tem sido a submissão dos demais países à diplomacia do dólar e o ajustamento progressivo de suas políticas econômicas ao desiderato do "equilíbrio global do sistema" (Tavares, [1985] 1997, p.35).

Além disso, forçou os demais países à submissão ao dólar e ao ajustamento contínuo de suas políticas econômicas às necessidades de “equilíbrio global do sistema”. As taxas de juros, crescimento e câmbio globais, refletindo o efeito da dolarização, passaram a ser determinadas pelo movimento destas variáveis na economia americana. O enquadramento do sistema financeiro global e a conversão dos déficits públicos em déficits financeiros estruturais alteraram radicalmente a orientação econômica global, obrigando os países a manterem políticas fiscais e monetárias restritivas e superávit na balança comercial, para compensar a situação deficitária da potência hegemônica. A chamada “Diplomacia do Dólar” permitiu aos EUA moldar o sistema financeiro internacional aos seus interesses (TAVARES [1985] 1997, pp.34-36).

Na verdade, a sincronização das políticas ortodoxas obrigou todos os países a manterem em níveis baixos suas taxas de investimento e de crescimento e a forçar exportações. (...) O fato essencial é que todo o mundo está financiando não apenas o tesouro americano, especialmente seu componente financeiro, mas também os consumidores e investidores americanos” (TAVARES [1985] 1997 p.41, *itálico no original*)

A partir de 1982, os EUA conseguiram retomar seu crescimento com base em um keynesianismo bélico clássico: “a adesão dos Estados Unidos ao neoliberalismo restringiu-se ao terreno do discurso pois, na prática, a potência hegemônica adotou, de início, um keynesianismo bélico clássico” (TAVARES E MELIN, 1997, P.74). Isto foi possível graças da crescente absorção da poupança do resto do mundo, que permitiu um crescimento baseado no crédito de curto prazo, incentivos ao consumo via redução da tributação para as classes médias e endividamento das famílias.

É importante destacar o papel central da recessão global. Conforme Robillotti (2016, p.300): “Como os EUA provocaram uma recessão global que durou até 1983, os preços das principais commodities recuaram no período, e deste modo houve uma brutal melhora das relações de troca do país”. Dessa forma, em favor dos EUA combinaram-se

⁶ Em trabalho sobre o pensamento de Tavares.

a manutenção do baixo investimento no resto do mundo e a possibilidade de modernizar sua indústria com equipamentos baratos e atração de capitais.

No artigo supracitado, “Pós-escrito 1997: A reafirmação da Hegemonia Americana”, Tavares reavalia, conjuntamente a Luiz Melin, o artigo original de 1985. No ensaio, ratifica suas posições e analisa os resultados da hegemonia norte-americana, reafirmada em dois movimentos posteriores: “um movimento no plano geoeconômico (da diplomacia do dólar) e de outro no plano geopolítico (da diplomacia das armas) que alteraram profundamente o funcionamento e a hierarquia das relações internacionais a partir do início da década de 1980” (Sader, 2010, p.35). Ainda dentro desta abordagem, em “A mundialização do Capital”, artigo de 2004, com Luiz Gonzaga Belluzzo, Tavares reitera suas preocupações quanto à retomada da hegemonia americana cujas consequências continuavam a ecoar sobre o século XXI.

Em sua totalidade, a desregulamentação e liberalização generalizadas provocaram um intenso processo globalização financeira que culminou em uma onda de reversão industrial da periferia, na limitação das capacidades de intervenção e regulação dos Estados nacionais e na intensificação de crises financeiras. A partir de Tavares e Melin (1997) e Tavares e Belluzzo (2004) é possível traçar uma síntese dos principais pontos e processos que moldaram o capitalismo financeiro unipolar ao longo das três últimas décadas.

Em primeiro lugar, a posição do dólar no sistema internacional. O dólar se torna uma “moeda financeira” no novo padrão monetário⁷, assim ainda que eventualmente se mostre enfraquecido, não ocorrem fugas para outras moedas. O fato de o dólar ter se tornado o denominador da financeirização crescente, desempenhando três papéis: a provisão de liquidez instantânea em qualquer mercado; garantia de segurança nas operações de risco e servindo como unidade de conta da riqueza financeira virtual, presente e futura. Além disso, o fato de seu valor ser inteiramente dependente da taxa de juros americana, referência básica do sistema. Com isso, a posição do dólar é diferente da de um padrão monetário clássico, pois cumpre um papel de moeda financeira em um sistema desregulado (TAVARES E MELIN, 1997). Dessa forma,

a demanda pela moeda americana nasce hoje do papel dos EUA como economia dominante no comércio internacional e nos mercados financeiros onde continua a atração dos títulos públicos como ativos líquidos de última instância na economia global” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p.135).

Quanto ao papel do FED, destaca a sua incapacidade de controlar a atuação das instituições financeiras privadas, de modo que seu papel não é de um banco central tradicional, mas de um “representante político do governo americano e gestor da moeda de referência em que está fundado o sistema financeiro internacional transcende de muito o seu papel como banco central clássico” (TAVARES E MELIN, 1997).

⁷ No padrão-dólar-flexível financeiro as regras de paridade não correspondem aos critérios tradicionais, como produtividade ou resultado de balança comercial.

Com a súbita da taxa de Juros em 79, a dívida interna americana “passou a servir de lastro aos mercados monetário e financeiro de Wall Street, (...) converte-se em dívida externa por via da absorção por poupadores estrangeiros” (Tavares e Melin 1997 pp.58-59). A partir de 1985⁸, após a forte desvalorização do dólar e a baixa taxa de juros, “os títulos da dívida americana deixam de servir como ativos de rentabilidade primária, passando a ser utilizados para lastrear o movimento de securitização generalizada que se desenvolve vertiginosamente” (Tavares e Melin, 1997, p.60). A presença “obrigatória” do dólar nas operações financeira, alimenta a dominância da moeda americana nos mercados financeiros globalizados o que permite aos EUA atuarem à margem de agências multilaterais (TAVARES E MELIN, 1997).

Os efeitos do processo de financeirização puderam ser observados já na década de 80, com as crises da Bolsa de Nova York (1987), dos mercados imobiliários (1989) e da Bolsa de Tóquio (1990). Isto, porém, não freou a internacionalização do capital, que se expandiu através do intenso desenvolvimento de novos instrumentos financeiros nos mercados secundários e operações de securitização abrangendo dívidas externas de países periféricos, *commodities*, juros, câmbio, hipotecas e uma série de outros produtos financeiros (TAVARES E MELIN, 1997; ROBILLOTTI, 2016).

As empresas passaram a ampliar a posse dos ativos financeiros, não apenas como reserva de capital para efetuar futuros investimentos fixos, mas como mudanças decisivas na estrutura de sua riqueza patrimonial. O que impacta diretamente no processo decisório das firmas. As famílias passaram a um endividamento crescente, além disso, parte delas, as de maiores rendas, passaram a incluir ativos financeiros em proporção crescente (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p.127). A internacionalização do capital financeiro, sob o signo da “securitização”, além de elevar liquidez dos mercados, permitiu às instituições e instrumentos financeiros auferirem elevados graus de alavancagem, que passaram “(...) a apresentar um efetivo e crescente risco privado intrassistêmico, levando à securitização cada vez maior dos ativos” (TAVARES E MELIN, 1997, p.63). Ao longo dos anos 90 e início dos 2000, sucessivas bolhas especulativas e crises bancárias ocorrem indiscriminadamente, corroborando a análise de Tavares.

A acumulação financeira tornou-se um padrão sistêmico:

a acumulação de ativos financeiros ganhou na maioria dos países status permanente na gestão da riqueza capitalista e o rentismo se ampliou de forma generalizada. Aceleraram-se as mutações na composição da riqueza social do mundo capitalista e acentuam-se as assimetrias de crescimento entre países e de distribuição de renda

⁸ “Em dois momentos (1980-85 e 1995-2001), a valorização do dólar e a conseqüente expansão da posição devedora líquida dos EUA definiram o curso das transformações. No início dos anos 80, a elevação sem precedentes da taxa de juros fomentou, ao mesmo tempo, o déficit orçamentário do governo Reagan e a valorização do dólar, responsável pelo crescimento rápido do, até então, mais imponente déficit comercial do pós-guerra. Já nos anos 90, a ampliação do déficit em conta corrente dos EUA foi provocada por um forte crescimento do gasto e do endividamento privados. Nos dois momentos, é fundamental sublinhar, a economia americana ganhou liberdade para adotar, primeiro uma política fiscal expansionista e, nos anos 90, uma política monetária e de crédito permissiva” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, pp.130-131)

interclasses. As classes altas e médias passaram a deter importantes carteiras de títulos e ações (...). O patrimônio típico de uma família de renda média passou a incluir ativos financeiros em proporção crescente (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p. 126).

A desestruturação da URSS e deus países satélites, entre 1989 e 1991, foi mais um ponto da reafirmação dos EUA como potência dominante, colocando fim à ordem bipolar. As transformações na ordem global, iniciadas na década 70 e intensificada nas seguintes, tiveram profundas consequências: o acirramento na concorrência intercapitalista; aumento da distância entre norte e sul; deterioração da base fiscal dos Estados com elevados juros e ajustes recessivos constantes; queda do crescimento médio global (e polarização deste); alterações na divisão internacional do trabalho, com importantes implicações da generalização da flexibilização do trabalho; aumento do desemprego na Europa e América Latina; participação preponderante do rentismo, levando a um aumento da concentração de riqueza. Dos desdobramentos espaciais, Tavares e Melin (1997 p.78) destacam três: “a transnacionalização do próprio espaço econômico norte-americano; a transnacionalização da Ásia; e a submissão ou liquidação das economias periféricas endividadas depois da crise das dívidas externas de 1980-82.”.

Sobre a América Latina, após a crise da dívida externa e a desregulamentação de seus mercados, o continente latino-americano recuperou sua capacidade de endividamento ao longo dos anos 90, sob sustento de capitais financeiros voláteis atraídos por juros altos e ajustes fiscais constantes. América Latina se inseriu de modo subordinado no processo de globalização, sofrendo com o agravamento de seus problemas sociais, da dependência dos fluxos de capital externo e entrando em um processo de reversão de sua industrialização, com efeitos sobre a perda de competitividade (TAVARES E MELIN, 1997).

A percepção continua similar em Tavares e Belluzzo (2004 p.138): “A América Latina continua numa zona endividada e de baixo crescimento.” Tavares e Melin (1997 p.80) destacam o papel importante da Europa na manutenção sem crises da nova ordem global, porém destacam que “o euro não representará em qualquer hipótese um desafio à supremacia americana internacional da moeda americana” e tampouco “a pax americana estará em questão, de vez que a diplomacia das armas continua, por ora ao menos, sobre o controle da potência hegemônica.” Nos anos 2000, Tavares reavaliaria algumas de suas posições em relação “ao possível avanço social-democrata na Europa” (TAVARES E MELIN, 1997, p.80)

A velha Europa continental, até há pouco uma fortaleza mercantil que incluía apenas 12 países, mantém-se em crescimento lento. A União Europeia aparece hoje como um enorme estômago às voltas com a digestão dos problemas acumulados desde a paz de 1919 na sua ‘fronteira oriental’ e retomados com a desestruturação pelo fracasso do desenvolvimento econômico depois da descolonização” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, P.138).

Sobre o acirramento da concorrência intercapitalista, Tavares destaca os novos centros de crescimento e financeiros na Ásia e Europa, já nos anos 70 e 80 com a Alemanha e Japão e posteriormente com os “milagres” dos tigres Asiáticos e da China. Como, por exemplo os sistemas financeiros de Hong Kong e Singapura, que “integraram-se rapidamente ao complexo “asiático em formação, através dos bancos locais e estrangeiros ali sediados” ou a Coréia e o Japão “que se tornaram ferozes competidores nos setores de maior dinamismo, como o automobilístico” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, PP.132-133). Em Tavares e Belluzzo (2004, p.138), analisa o papel estratégico da China na nova ordem global,

A posição chinesa na economia mundial melhorou rapidamente a partir de uma alta taxa de crescimento interno, de absorção de IDE e de crescimento das exportações que se manteve a mais estável desde 1970 em relação ao resto do mundo, antes mesmo das reformas liberais. É o segundo maior absorvedor de investimento direto depois dos EUA e mentem com estes países uma relação especial de competição e complementaridade.” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p.133).

A importância da China é de tal ordem que “qualquer diminuição acentuada no comércio e no investimento da China afetaria drasticamente a economia do leste asiático (...) e poderia provocar um ‘enfarte’ numa das artérias mais importantes da globalização americana” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p. 134). Sobre a geoeconomia e a geopolítica no século XXI, conclui:

O cérebro é o poder de contenção e de controle geopolítico da superpotência hegemônica, e o coração da economia mundial continua sendo sua gigantesca economia continental. O pulmão por onde respira e expande a ‘segunda onda de globalização americana’ é a Ásia em ressurgimento, em particular a China. (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p.138).

A Gênese da Inflação Contemporânea

Com o fracasso nas tentativas de combate à inflação, a questão inflacionária assumiu papel central no debate nacional nos anos 80. Neste contexto, Tavares e Luiz Gonzaga Belluzzo escrevem, em 1984, “uma reflexão sobre a natureza da inflação contemporânea”. Para os autores, as profundas transformações ocorridas no capitalismo ao longo das décadas de 70 e 80, tratadas na seção anterior, colocaram em xeque o “paradigma keynesiano de determinação dos preços”, tal qual formulado pelos economistas pós-keynesianos Paul Davidson e John Hicks.⁹

Nossa hipótese é de que os supostos keynesianos originais sobre a inter-relação e o comportamento desses mercados foram profundamente alterados, primeiro pela decadência e depois pela ruptura do sistema monetária internacional, cujos fatos maiores foram a substituição das taxas de câmbio fixas por taxas flutuantes, a endogeneização do dinheiro e sua internacionalização sob o signo do

⁹ Costa (1999 p.179) destaca o caráter pioneiro do economista Argentino Roberto Frenkel, em seu artigo de 1979, que teve grande influência sobre os economistas latino-americanos.

capital bancário privado (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 155)

A teoria keynesiana, estabelece o conceito de economia monetária de produção, em que o dinheiro afeta o lado real da economia. Ao analisar o fenômeno do dinheiro, Paul Davidson, ao destacar o papel da incerteza, enfatizou a importância dos contratos monetários no processo produtivo, estabelecendo dois tipos de contratos: *spot contracts*, de pagamento imediato e *foward contracts*, de pagamento a prazo. Nas palavras do autor: “*our technical definition of uncertainty, therefore, provides the basis for a ‘serious monetary theory’ by stressing the need for contracts made in terms of non-neutral Money, in a world Where there is a future whooch differs from the past*” (DAVIDSON 1988, p. 335).

A produção é um processo no tempo¹⁰, o que significa que grande parte das transações e contratos se dá a prazo e coexiste com preços e obrigações presentes. Como mostra Costa (1999 p.67) “os empresários estabelecem contratos a prazo, cuja duração supera o período de gestação da produção, de maneira que possam ter certa segurança dos limites monetários da “posição” que tomam quando iniciam um fluxo de produção”.

O preço global de oferta podia, assim, *ser planejado* – como um verdadeiro preço de produção – na dependência do nível previsto de utilização de capacidade produtiva da empresa ou da indústria, o que, por sua vez, dependia apenas das expectativas de curto prazo acerca do comportamento dos vários componentes da demanda global. O passado não pode ser revisto e as expectativas de curto prazo, quando frustradas, só afetavam as decisões capitalistas – no período de produção – no que se refere a quantidades (não preços) (Tavares e Belluzzo, [1984], (2011), p. 157).

Em relação aos preços industriais, fundamentado nas teorias de oligopólio, Hicks constrói sua teoria sobre a rigidez de preços. Para o autor, as empresas oligopolistas estabelecem o preço com base em um mark-up sobre os custos unitários de produção. Assim, “a empresa absorve (...) variações por meio de ajuste de estoques ou de utilização da capacidade produtiva”. Isto caracteriza mercados *fix-prices*¹¹ em que o ajustamento não se dá via preços, mas via quantidades.

A estabilidade contratual de Davidson, garantia uma sincronia “no período de produção entre ‘contratos de oferta’ e ‘contratos de dívida’ permitia o cálculo dos preços normais de produção” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 158). Isto inviabilizava o avanço especulativo e rentista sobre a determinação do processo produtivo. Assim, havia uma diferenciação clara entre *fix* e *flex-prices*: “os *flex-prices*

¹⁰ O conceito de tempo histórico para os Pós-Keynesianos está ligado à ideia de irreversibilidade do tempo. Isto é, “a inexorável incerteza que cerca o futuro e, em função disso, o estratégico papel desempenhado pela moeda” (LIMA, 1991, p. 158). Em outras palavras, significa que é possível conhecer o passado, mas não necessariamente o futuro, pois este representa um estágio diferenciado do fluxo cronológico (LIMA, 1991, p. 159)

¹¹ A hipótese Hicksiana supunha: “i) mercados nacionais que respeitavam os supostos de uma economia fechada, na qual o padrão monetário era estável e a oferta de dinheiro regulada pelo Banco Central; e ii) no caso de uma economia aberta, admitia uma taxa de câmbio fixa e atribuía-se às reservas internacionais um papel estabilizador” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 157).

podiam flutuar instantaneamente ante uma modificação de demanda. Os *fix-prices* só poderiam subir, no próximo período de produção, diante de um incremento da demanda, se se verificasse uma rigidez de oferta” (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2010), p. 158). Com as suposições de margem de capacidade ociosa planejada e resposta adaptativa ao crescimento da demanda, a “verdadeira inflação” apenas ocorreria no auge do ciclo, em que aparece uma inflação de custos e uma inflação de renda, fruto da elevação de custos dos salários e lucros anormais de setores de plena utilização da capacidade.

O conceito de incerteza é muito caro aos Pós-Keynesianos¹², pois afeta diretamente o comportamento dos agentes, levando-os a se comportarem de modo defensivo, o que se traduz no conceito de preferência pela liquidez (LIMA 1991, p.164). Assim, dada a preferência de liquidez dos agentes, em que prevalecem os motivos de demanda de moeda de transação e precaução, incorpora-se um grau “normal” especulativo nos mercados financeiros. Com isso, “a taxa de juros de curto prazo devem flutuar em torno da taxa de longo prazo, que não tende a ser alterada, enquanto não houver razão para uma elevação do prêmio de liquidez” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 158). Com isso, na baixa do ciclo, em que prevalece um cenário de incerteza, mudanças bruscas na preferência pela liquidez e no caráter especulativo poriam em xeque a eficácia da política monetária expansão para retomada.

A reestruturação pela qual passou o capitalismo nos anos 70 e 80, com a ruptura de Bretton Woods, a liberação das economias, o avanço da financeirização e dos mercados globais, alteraram radicalmente as condições nas quais o paradigma pós-keynesiano se sustentava. A ruptura do padrão internacional afetou fortemente a estabilidade das taxas de câmbio e de juros.¹³ De um lado, os modelos de câmbio fixo não têm mais validade e os que operam com taxas flutuantes perdem a hipótese de estabilidade. Os mercados financeiros avançam e “não podem mais ser considerados exógenos ao sistema de produção e, portanto, a hipótese de estabilidade dos contratos de oferta e dos contratos de dívida, no período de produção, não se sustenta” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 160).

Não é possível admitir a estabilidade dos contratos de oferta no suprimento das matérias-primas estratégicas (importadas e exportadas) porque a paridade do poder de compra das moedas não se mantém e tanto as relações de troca quanto os preços de produção das matérias-primas sofrem violentas discontinuidades. Assim, tanto o preço dos estoques como o valor dos ativos e passivos passam a flutuar descontroladamente durante o período de produção, tornando incerto o horizonte de cálculo capitalista (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 161).

Dessa forma, os períodos de ajustes nos contratos se tornam mais curtos e “o

¹² Para Keynes o empresário é o agente social que, em última instância, determina o movimento da economia. Em outras palavras, o modelo é construído a partir das decisões destes, tomadas com base no estado das suas expectativas. (MACEDO e SILVA, 2015, p. 26)

¹³ “A hipótese Hicksiana de *fix-prices* supunha taxas de câmbio fixas ou, no caso de serem flutuantes, supunha a possibilidade de se estabelecer uma paridade de equilíbrio de poder de compra entre moedas” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 160)

horizonte temporal para o cálculo prospectivo capitalista tornou-se (...) mais incerto e os preços de produção, antes de natureza *fix-prices*, passaram a ser mais flexíveis (para cima), como forma de antecipar uma possível queda na rentabilidade do capital” (ANDRADE e SILVA 2010 p.17). Isto é, o aumento da volatilidade das taxas de câmbio e de juros minam a hipótese de *mark up* estável, que deixa de ser uma margem sobre custos primários e constitui-se como margem incerta de cálculo – sempre para cima. Assim, contratos de oferta e de dívida continuam como guia do preço esperado, mas constantemente reavaliados (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011)).

A instabilidade das expectativas de curto prazo contamina a trajetória de longo que se torna ineficaz as previsões, pois

Trata-se de um ajuste inesperado no preço de cálculo da oferta global, por modificações imprevisíveis nas condições de formação de preços “absolutos”. Os preços deixam de ser “normais” porque o cálculo dos preços de produção de longo prazo envolve, agora, custos de uso (oportunidade) do dinheiro e das matérias-primas estratégicas (sobretudo minerais) inteiramente “anormais” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 162)

O ajuste via quantidade se junta a um ajuste via aumento de preços, o longo prazo é um somatório de incerteza com desequilíbrios constantes. Assim, as constantes flutuações da taxa de juros e da taxa de câmbio são importantes agentes inflacionários. Os agentes,⁹ para além de incorporarem a inflação passada (inercial), antecipam a inflação futura e, para se precaver, aumentam o *mark-up* desejado, produzindo um efeito acelerador da inflação. Assim, os ajustes instantâneos instabilizam as decisões capitalista, seja pela imposição de juros flutuantes (alterando compromissos passados) ou pela crescente especulação sobre preços esperados, que tornam-se se flexíveis para cima (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 163).

O mercado do dinheiro altera, para Tavares e Belluzzo, as formulações Keynesianas sobre a exogeneidade do dinheiro, pois o “movimento de reservas provocado pela especulação no mercado internacional de divisas leva a flutuações endógenas na dívida pública e no dinheiro que tiram o caráter regulador autônomo da política monetária” (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 164). Além disso, a taxa de juros passa também a embutir um spread de risco relativo à incerteza crescente. “É nesta circunstância que a elevação das taxas de juros não corresponde mais a uma elevação do prêmio à renúncia da liquidez, mas a um prêmio de risco sobre a desvalorização provável da riqueza passada” (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 165).

Deste modo, não se dá lugar à criação de riqueza futura (novo investimento), aprisionando montantes crescentes de liquidez à circulação financeira e restringindo a liquidez necessária à circulação industrial. Esta restrição de liquidez, mais a instabilidade das taxas de juros, é que inviabilizam o investimento produtivo e não os níveis

absolutos das taxas. (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 165).

Nesta situação, os resultados são a diminuição dos índices de liquidez real, o aumento do déficit financeiro do setor público crescentemente financiado pelo sistema bancário privado. Assim, as possibilidades de retomada de um crescimento com estabilidade de longo período são improváveis (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 179).

O Ajustamento Global e seus impactos

Em “(Des)ajuste Global e Modernização Conservadora”, escrito em 1993 com José Luis Fiori, Tavares analisa as políticas de ajuste da década 80 e os seus impactos nos países centrais e na periferia do capitalismo. A crise do padrão monetário internacional e dos choques do petróleo na década de 70 deram origem a um movimento de ajuste global ao longo dos anos 80, após a crise da dívida externa de 82, com o reordenamento das relações entre a potência hegemônica e as nações capitalistas, a crise do “socialismo real” e a generalização do neoliberalismo em um contexto de globalização financeira e produtiva.

A economia global está sofrendo um processo de ajuste global no qual a hierarquia das relações econômicas e políticas internacionais está sendo rearrumada sob a égide de uma doutrina neoliberal, cosmopolita, gestada na capital política do mundo capitalista (TAVARES E FIORI, 1993, p.19)

O grande comando do ajuste global foi o consenso de Washington, “um conjunto, abrangente, de regras de condicionalidade aplicadas de forma cada vez mais padronizada aos diversos países e regiões do mundo, para obter o apoio político e econômico dos governos centrais e dos organismos internacionais (TAVARES E FIORI, 1993, p.18). Tavares destaca o caráter paradoxal do receituário de políticas macroeconômicas de estabilização combinadas com reformas estruturais liberalizantes, fruto do modelo “anglo-saxônico”, “justamente o dos países centrais perdedores da concorrência intercapitalista global” (TAVARES E FIORI, 1993, p.19). Além deste, destaca mais dois pontos críticos: o fracasso do ajustamento automático do balanço de pagamento de pagamento e seus efeitos sobre a instabilidade financeira e as crises de países periféricos; e o caráter desigual da modernização em termos de países, empresas e pessoas, com distribuição desequilibrada do progresso técnico, além de agravamento das desigualdades e exclusão (TAVARES E FIORI, 1993, pp.54-55).

Os impactos desse ajustamento, que significou uma reorganização da divisão internacional do trabalho e da hierarquia no centro do capitalismo, além de baixo crescimento para os países periféricos, Tavares e Fiori analisam em dois ensaios “Ajuste e Reestruturação nos Países Centrais: a Modernização Conservadora”¹⁴ e “As Políticas

¹⁴ Uma continuação de Tavares (1992)

de Ajuste no Brasil: os Limites da Resistência”. O primeiro enfoca os países centrais e o segundo a América Latina, em especial o Brasil.

O ajuste global traduziu uma resposta forçada das economias capitalistas ao risco iminente de ruptura da organização econômica global na década de 80, deixando “marcas profundas na ordem econômica internacional, centradas na reestruturação industrial e na intermediação financeira” (TAVARES, 1993, p.67). Além disso, este movimento teve como natureza submeter as economias capitalistas ao domínio de política econômica americana. De imediato, houve generalização dos problemas de balanço de pagamentos e o aumento da instabilidade de déficits fiscais de ordem financeira. Tavares chama atenção para o caráter desigual do ajuste, inclusive entre os próprios países centrais. Em sua análise compara dois tipos de ajustes: “países de capitalismo tipo organizado” e “modelo anglo-saxão”

Nos “países de capitalismo tipo organizado”¹⁵, isto é, “àqueles onde as relações orgânicas entre burocracia do Estado, os bancos e as grandes empresas industriais foram sempre importantes em seu desenvolvimento histórico” (TAVARES, 1993, p.55). Neste quesito, os países de maior êxito foram Alemanha e Japão, aos quais os autores conferem maior atenção. Além destes, aponta os países “com forte regulação e presença do Estado no setor bancário, como a França, a Itália e a Coreia” (TAVARES, 1993, p.54).

Tavares argumenta que Alemanha e Japão deram uma resposta tardia, mas eficaz. “Estes dois novos centros do poder econômico produziram desenvolvimentos regionais importantes, além de um desafio global aos EUA” (TAVARES, 1993, p.68). Ambos os países se destacaram por sua organização industrial, com sólida relação entre o setor financeiro e as grandes empresas. Além disso suas moedas, funcionais como reserva internacional, garantiam posição privilegiada em relação ao dólar de modo a restringir problemas de balanço de pagamentos. Com isto, foi possível financiar uma reestruturação industrial ordenada, com resultados extremamente positivos em relação à dinâmica tecnológica e à inserção internacional. O sucesso da reestruturação garantiu à Alemanha posição dominante e de liderança na Europa. Ao Japão, garantiu elevados superávits comerciais com destaque para a importante presença no mercado americano, além de ter se tornado o maior detentor de ativos líquidos e credor dos Estados Unidos.

Em relação ao modelo Anglo-Saxão, a estratégia adotada foi a da liberalização, com privatização de empresas estatais, abertura de mercados, redução de alíquotas tributárias e desregulamentação da economia. Desse modo, não houve uma política planejada de reestruturação industrial e se abriu espaço para o avanço da especulação financeira.

¹⁵ Dadas as mudanças nas políticas de coordenação macroeconômica (liberalização financeira, fiscalismo, taxas de juros e câmbio flutuantes), que alteraram radicalmente as condições de financiamento, rentabilidade e competição internacional, os países que melhor responderam às necessidades de reestruturação foram os que conseguiram compatibilizar as políticas de Estado com as condições microeconômicas, de organização. Tavares e Fiori (1993, p.22). Justamente, este bloco de países.

A Inglaterra, embora tenha experimentado, nos anos 80, um período de crescimento do produto e da produtividade, se viu refém de uma série de efeitos perversos, tais como: elevada taxa de desemprego, ataques especulativos, fugas de capitais e um intensivo processo de desindustrialização. A economia americana apresentava sintomas recessivos enquanto esperava as benesses das políticas neoliberais. Entretanto, na contramão do receituário, o gasto público americano cresceu e a balança comercial não se ajustou. O crescimento do gasto público decorreu de um “keynesianismo bélico”, em que o complexo “industrial-militar” representava o núcleo tecnológico, mas sem estímulos à irradiação para outros complexos.

A reestruturação industrial americana passou pelo crescimento do setor de construção civil, impulsionado pela desregulamentação financeira e incentivos do governo; pela retomada de investimentos em setores de vantagem comparativas históricas; e pelo aumento do consumo estimulado por incentivos do governo, o que por outro lado, elevou também a importação de bens de consumo. A desregulamentação financeira produziu um desenfreado crescimento de instituições financeiras não bancárias e o aumento substantivo da volatilidade e da especulação.

Por fim, destaca a superioridade adotada pelos países de capitalismo do tipo “organizado”:

Em resumo, é notória a eficácia com que se moveram em conjunto a reestruturação industrial e a penetração nos mercados internacionais de produtos portadores de tecnologia de ponta para esse grupo especial de países que temos chamado de capitalismo organizado e regulado. Em contraste com estes, está a performance desequilibrada, em termos de produtividade e de competitividade, dos países anglo-saxônicos de tradição liberal que optaram pela ‘desregulação’ (TAVARES E FIORI, 1993, p.57).

No ensaio “As Políticas de Ajuste no Brasil: os Limites da Resistência”, Tavares analisa a reestruturação na periferia do sistema, em especial as tentativas de ajuste e estabilização no Brasil, tomando como base as experiências de Chile, México e Argentina. A autora chama atenção para o caráter desigual¹⁶ do ajuste e “para a distância que existe entre os processos reais e qualquer doutrina assumida pelas políticas de estabilização” (TAVARES, 1993, p.75).

A repercussão imediata do ajuste recessivo foi a explosão do custo de carregamento da dívida pública, contraída ao longo das décadas anteriores via juros flutuantes. Neste cenário, os países periféricos foram forçados a realizar políticas macroeconômicas recessivas e cambiais ativas a fim de obter superávits comerciais e ganhar fôlego no pagamento de juros da dívida externa. A contrapartida deste mix de políticas é a necessidade de ajustes fiscais permanentes, de limitado impacto sobre as contas públicas, mas com efeitos devastadores sobre o setor público e o bem-estar

¹⁶ Este caráter desigual também se relaciona às diferenças institucionais (particulares à trajetória histórica de cada país) e conjunturais (relativas a mudanças na correlação de forças internas e externas). Com isto, as reformas liberais em tempos diferentes, com variados graus, formatos e, maior ou menor, prejuízos.

social. Como resultado, os países se lançam em uma jornada de privatizações para tentar ajustar patrimonialmente as contas públicas. Em relação ao setor privado, os impactos recessivos se deram com a queda dos salários, do emprego formal e aumento da informalidade (TAVARES, 1993; TAVARES E FIORI, 1993)

Entre as reformas estruturais recomendadas, destaca-se a desregulamentação financeira e a abertura comercial. Ambas representam fontes de desequilíbrios, ampliando a fragilização da constelação produtiva nos países periféricos e o aumento da especulação, com destaque para os movimentos de rápida entrada e saída de capitais em busca de uma alta rentabilidade no curto prazo. Este movimento de *stop and go* apenas aumenta os desequilíbrios no balanço de pagamentos e provoca periódicas restrições de crédito. As tentativas liberalizantes de controle da inflação, com âncora cambial e juros altos, tem provocado sobrevalorização do câmbio. “Quando a desconfiança dos agentes privados aumenta muito, em condições de inflação alta, o prêmio de risco que tem que ser pago para reciclar a dívida interna e evitar a fuga de capitais torna-se insustentável” (TAVARES, 1993, p.78).

A periferia continua dependente de setores primários-exportadores e com uma inserção internacional pouco dinâmica, “além dos seus múltiplos problemas de organização e desenvolvimento internos” (SILVA, 2010, p.44). Nesse sentido, Tavares destaca o papel do Estado na economia: “não basta desregular, privatizar e tentar reduzir o tamanho do Estado, como ensina a doutrina neoliberal. Há que se tentar reestruturá-lo e mudar seus padrões de financiamento (fiscal, financeiro e patrimonial), além de mudar a forma de gestão e regulação pública” (TAVARES, 1993, p.79).

O ajuste no Brasil ocorre, em perspectiva histórica, em meio ao fim da “era desenvolvimentista” e em um contexto de descontrole inflacionário com o fracasso de múltiplos planos de estabilização. Estes planos mantiveram alguns traços heterodoxos e frearam a perda de poder político-econômico do Estado brasileiro. Nos anos 90, porém, o neoliberalismo chegou de forma “tardia” e intensa ao Brasil: agravou a crise do fim dos anos 80, esgotou o fôlego dos resquícios desenvolvimentistas e pôs em xeque o recém criado (e frágil) Estado de Bem-Estar Social brasileiro¹⁷.

Em suma, “as mudanças provocadas pelo ajuste global das economias centrais deixaram marcas profundas na ordem econômica e na intermediação financeira. (...) Vale dizer, diminuiu o Clube dos Ricos e aumentaram as distâncias Norte-Sul” (TAVARES E FIORI, 1993, pp.67-68).

A Crise financeira de 2008

A hegemonia do setor financeiro global, muito apoiado na cruzada neoliberal, produziu uma versão sistêmica particular, em que a valorização no capitalismo opera sob dominância da lógica financeira. Conforme já destacado, as transformações

¹⁷ Em Tavares (2000) encontram-se instigantes reflexões da autora sobre as transformações que ocorrem na sociedade brasileiro durante o século XX, e particularmente, após o fim da industrialização, com ênfase na interrelação entre aspectos econômicos, políticos e sociais.

ocorridas aumentam a incerteza, a especulação e a volatilidade da economia, o que intensifica a frequência de crises. Nesse sentido, “A crise Financeira Atual”, escrito em 2009, possui um tom de continuidade com as análises da autora sintetizadas ao longo do presente artigo. No trabalho, Tavares analisa a crise financeira que eclodiu no centro hegemônico do capitalismo, os Estados Unidos da América, demonstrando como a crise era um produto fidedigno e brutal do capitalismo financeirizado.

A aliança entre o grande capital financeiro globalizado e as políticas frouxas do FED durante à década de 90 levaram a economia americana a uma expansão do consumo e do investimento, com alto grau de endividamento do Estado, das famílias, das empresas e dos bancos, que se manteve muito além das expectativas da maioria dos seus próprios economistas, até às vésperas da crise atual (TAVARES, 2009, p.1).

O processo de desregulamentação bancária, com política monetária frouxa e supervisão insatisfatória, associado a uma série de crises na periferia do sistema, que propiciou uma intensa fuga de capitais para os EUA, produziu uma explosão acionária em Wall Street com aquisições e fusões.

Os grandes bancos americanos tornaram-se mega-instituições à escala mundial, (...) converteram-se em verdadeiros supermercados financeiros que operavam nos mercados futuros e em novos derivativos de crédito com a criação de instrumentos de securitização que permitiam a alavancagem desvairada do crédito no mercado financeiro interno (TAVARES, 2009, p.2).

Assim, a crise do *subprime*, um tipo particular de derivativo, foi o estopim de um longo processo que corria a sustentabilidade do sistema financeiro americano:

ela foi apenas o detonador de uma crise financeira mais geral que se vinha gestando lentamente, através de uma excessiva expansão da liquidez, do endividamento e de sucessivas bolhas de preços de ativos, processados pela desregulação e complexidade do novo sistema financeiro privado, montado no governo Clinton e continuado no governo Bush (TAVARES, 2009, p.3).

O combate à crise exigiu uma resposta rápida, dada por uma brusca queda na taxa de juros (de 5% a 0.5%) e uma forte injeção de liquidez para conter a generalização da crise. Além disso, a aprovação da Lei de Estímulo Econômico em fevereiro de 2008, que envolveu uma série de renúncias fiscais e a promulgação da Lei de Habitação e Recuperação Econômica, em julho de 2008, que passou a regulamentar as instituições para-estatais¹⁸ e autorizou o tesouro a comprar seus ativos e assumir seus passivos. Com a queda do Lehman Brothers e a generalização da crise globalmente, o governo americano implementou o TARP (programa de Alívio de Passivos Problemáticos) para comprar “ativos tóxicos”. Como esta medida obteve grande resistência, “dos US\$700 bilhões do TARP a metade ficou carimbada para injetar diretamente capital nos bancos (...) a outra metade não foi autorizada (TAVARES, 2009, p.4). A tarefa de limpar o sistema dos “ativos tóxicos” coube ao FED.

¹⁸ Estas empresas, notadamente as gigantes Fannie Mae e Freddie Mac, atendiam a financiamento de habitação para seguimentos de baixa e média renda.

Com a forte queda do preço das commodities, que afetou bruscamente mercados emergentes. O mercado de crédito bancário internacional aos países periféricos enfrentou graves problemas, levando muitos países a terem problemas em seus balanços de pagamentos e pedirem socorro ao FMI. As filiais passaram a remeter lucros para as matrizes, a fim de ajudá-las financeiramente. “Isso ocorreu tanto na Ásia quanto na América Latina, região onde até agora não se registraram crises bancárias e é forte a presença de filiais européias e americanas lucrativas” (TAVARES, 2009, p.6).

Com a vitória democrata, um programa de combate à crise em todas as frentes é anunciado: financeira, fiscal, investimento público em infraestrutura e políticas sociais ativas. Do ponto de vista Fiscal, a Lei de Recuperação e Reinvestimento econômico implementou um pacote de gastos e renúncias fiscais da ordem de US\$787 bilhões. Dos programas sociais a saúde aparece prioritária, onde se injetou US\$147,7 bilhões, seguida do setor da educação com cerca de US\$91 bilhões e o de proteção social aos trabalhadores de baixa renda com US\$82,5 bilhões. Por fim, os gastos com infraestrutura foram da ordem de US\$81 bilhões para Transportes e US\$49,7 bilhões para Energia.

Em relação ao setor financeiro, o Plano de Estabilidade Econômica (FSP) propôs a criação de três instrumentos: i) um fundo fiduciário, permitindo o governo reforçar o capital dos bancos e, com estes recursos, realizar testes para aferir a capacidade de resistência dos bancos à abalos; ii) um fundo de participação público-privado no qual o banco devolverá os seus ativos podres (tóxicos); ii) uma linha para comprar dívida securitizada nova. Em relação ao setor mais atingido pela crise, o setor imobiliário, criou-se o Plano de Apoio aos Mutuários e de Estabilização (HASP), apoiado em três linhas de ação: i) flexibilização das regras para permitir o financiamento de contratos imobiliários; ii) criação de incentivos aos credores para aliviar a situação de três a quatro milhões de devedores em situação de inadimplência; iii) ampliação o papel das instituições paraestatais de fomento imobiliário injetando mais US\$100 bilhões.

O impacto da crise na América Latina impôs aos bancos centrais da região a elevação da taxa juros, tendo como efeito a apreciação cambial e uma ebulição dos mercados de valores – algo inédito em tempos de crise global. Após a quebra do Lehman Brothers e a generalização da crise, o cenário se alterou rapidamente. A queda dos preços das commodities (da ordem de 50%), o temor inflacionário e de crise no balanço de pagamento impactaram negativamente as projeções para América Latina, com expectativas de crescimento negativo em 2009.¹⁹

Entretanto, diferentemente das crises dos anos 80, Tavares argumenta que a situação da região é mais resistente.

A maioria dos países da região tem hoje reservas internacionais importantes e os seus governos não se encontram endividados no exterior. (...) Quase todos os países tendem também a adotar políticas anticíclicas praticadas nos demais países, desenvolvidos e emergentes, basicamente as políticas monetárias, creditícias e fiscais internas,

¹⁹ “o indicador de risco do EMBI latino-americano aumentou 438 pontos básicos, voltando a níveis absolutos que não se viam desde os anos da crise argentina” (TAVARES, 2009, p.10)

desta vez recomendado pelo próprio FMI. (...) O Brasil está entre os países que se encontra em melhor situação na América Latina, dadas as elevadas taxas de juros que vinha praticando e a maior carga tributária de toda região, o que lhe permite maiores incentivos pelos meios tradicionais (TAVARES, 2009, p.10).

Considerações Finais

O objetivo central deste artigo foi apresentar uma síntese das principais reflexões sobre a ordem global que acompanharam a economista Maria da Conceição Tavares trabalhos a partir da década de 80. Para realizar tal tarefa, o artigo se dividiu em quatro seções: O Poder Americano e a Mundialização do Capital: Aspectos Gerais; A Gênese da Inflação Contemporânea; O Ajustamento Global e seus impactos; A Crise financeira de 2008.

Embora fuja ao escopo do trabalho, vale ressaltar que durante o período assinalado as preocupações da autora quanto ao subdesenvolvimento brasileiro não ficaram em segundo plano. Sobre as profundas transformações pela qual a economia brasileira passou nos anos 90, Tavares escreve, em 1999, em parceria com José Carlos Miranda, “Brasil: estratégias de conglomeração”. Os autores argumentam que, no caso brasileiro, a associação entre setor financeiro e indústria não conduziu à formação de um capitalismo financeiro do tipo “moderno”, mas a uma solidariedade do tipo “rentista-patrimonialista”. Nesse sentido, a década de 90 constituiu uma nova etapa da reestruturação patrimonial, em meio ao aprofundamento do neoliberalismo e de seus efeitos.

A construção de interpretações transdisciplinares, uma das marcas da autora, fica evidente em artigos como “subdesenvolvimento, dominação e luta classes”, publicado em 2000, no qual repassa o desenvolvimento do capitalismo brasileiro com enfoque nos pactos de dominação interna, que, segundo a autora, consolidaram uma “revolução burguesa incompleta”. Por fim, em seus dois trabalhos mais recentes “A era das distopias”, de 2014, e “Restaurar o Estado é preciso”, de 2018, Tavares, preocupada com a questão do subdesenvolvimento, tece análises sobre a trajetória da economia nacional após os anos 2000, conjugando as já conhecidas interpretações estruturais, com reflexões sobre a conjuntura política e as fricções sociais.

Tavares é conhecida por arrastar multidões de jovens por onde passa. Como intelectual, sempre rejeitou o pensamento acomodado e traduziu, através de sua ousadia e capacidade analítica, o papel do pesquisador. Como cidadã, sempre lutou por um país justo. Ao longo dos anos, formou gerações de economistas, ajudou a construir importantes centros de economia, foi deputada federal e teve desempenho destacado no setor público. Em todas as suas atribuições, manteve o compromisso com o povo brasileiro e nunca abriu mão do sonho de construir um país integrado.

Referências

- ANDRADE, R. P. D.; SILVA, R. C. Uma mestra na periferia do capitalismo: a economia política de Maria da Conceição Tavares. *Brazilian Journal of Political Economy*, 30, p. 539-559, 2010.
- BELLUZZO, L. G. M. O declínio de Bretton Woods e a emergência dos mercados “globalizados”. *Economia e Sociedade*, 4(1), p. 11-20, 1995.
- BIELSCHOWSKY, R. *Conceição e o crescimento econômico brasileiro. Leituras críticas sobre Maria da Conceição Tavares*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
- COSTA, F. N. da. *Economia monetária e financeira: uma abordagem pluralista*. São Paulo: MAKRON Books do Brasil Editora, 1999.
- DAVIDSON, P. A Technical Definition of Uncertainty and the Long-Run Non-neutrality of Money. *Cambridge Journal of Economics*, 12, 1988.
- FERREIRA, G. S. *A obra de Maria da Conceição Tavares: uma análise do período 1963-1978*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- FERREIRA, G. S. *Política Social, Desenvolvimentismo e a Estratégia de Mercado de Massas no Brasil*. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. Niterói, p. 125, 2023.
- FIORI, J. L. Maria da Conceição Tavares e a hegemonia Americana. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, (50), p. 207-235, 2000.
- HOBBSBAWM, Eric J. *Era dos Extremos: o breve século XX, 1914 - 1991*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
- LIMA, G. T. *Em busca do tempo perdido: a recuperação pós-keynesiana da economia do emprego de Keynes*. EAESP/FGV - Dissertação de Mestrado, 1991.
- MACEDO E SILVA, A. Keynes e a Teoria Geral. In: BUSATO, M. I.; CARCANHOLO, M. D.; FREITAS, F.; Gonçalves, R. *Escolas da Macroeconomia*. Rio de Janeiro: Albatroz, 2015.
- MATTOS, F. A. M. Elementos explicativos da expansão econômica virtuosa dos anos dourados (1945-1973). *Brazilian Journal of Political Economy*, 25, p. 29-52, 2005.
- MELO, H. P. (Ed.). *Maria da Conceição Tavares: vida, ideias, teorias e políticas*. São Paulo: Expressão Popular, 2019.
- ROBILLOTI, P. C. *O desenvolvimento capitalista na obra de Maria da Conceição Tavares: Influências Teóricas, Economia Política e Pensamento Econômico*. Dissertação de Mestrado. Campinas: IE-Unicamp, defendida em 29/2/2016.
- SADER, E. Imperialismo e hegemonia. In: GUIMARÃES, J. (Org.). *Leituras críticas sobre Maria da Conceição Tavares*. São Paulo; Belo Horizonte: Fundação Perseu Abramo; Ed. UFMG, 2010.

SILVA, R. C. *A Economia Política de Maria da Conceição Tavares: Trajetória, Influências, Contribuições*. Monografia de Bacharelado – Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP, 2010.

TAVARES, J. M. H. *A economia política da internacionalização financeira e tecnológica: uma análise das contribuições de François Chesnais e Maria da Conceição Tavares*. Tese de Doutorado (Doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

TAVARES, M. C. *A crise financeira atual*. Artigo não publicado (Paper Itamaraty). Brasília, 30/04/2009.

TAVARES, M. C. A era das distopias. *Revista Insight Inteligência*, n. 64, 2014.

TAVARES, M. C. A retomada da hegemonia norte-americana. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. *Poder e dinheiro: uma economia política da globalização*. Petrópolis: Vozes, 1997, 1985.

TAVARES, M. C. *Acumulação de capital e industrialização no Brasil*. Tese de Doutorado (Doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia) e Livre Docência – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1974.

TAVARES, M. C. Ajuste e reestruturação nos países centrais: A Modernização Conservadora. *Economia e Sociedade*, nº. 1, 1992.

TAVARES, M. C. As políticas de ajuste no Brasil: os limites da resistência. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. *Desajuste global e modernização conservadora*. São Paulo: Paz e Terra, 1993.

TAVARES, M. C. *Auge e declínio do processo de Substituição de Importações no Brasil*. In: Tavares, 1982, 1963.

TAVARES, M. C. *Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização brasileira*. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1978.

TAVARES, M. C. Restaurar o Estado é preciso. *Inteligência*, Rio de Janeiro, out-dez, 2017, 2018.

TAVARES, M. C. Subdesenvolvimento, dominação e luta de classes. In: _____ (org.). *Celso Furtado e o Brasil*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000.

TAVARES, M. C.; BELLUZZO, L. G. M. A mundialização do capital e a expansão do poder americano. In: BELLUZZO, L. G. M. *Os antecedentes da tormenta: origens da crise global*. Unesp, 2004.

TAVARES, M. C.; BELLUZZO, L. G. M. Uma reflexão sobre a natureza da inflação contemporânea. In: CORRÊA, V. P.; SIMIONI, M (orgs.). *Desenvolvimento e igualdade*. Brasília: IPEA, 2011 [1984].

TAVARES, M. C.; MELIN, L. E. Pós-escrito 1997: a reafirmação da hegemonia norte-americana. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. *Poder e dinheiro: uma economia política da globalização*. Petrópolis: Vozes, 1997.

TAVARES, M. C.; MIRANDA, J. C. Brasil: estratégias de conglomeração. In: FIORI, J.L. (Org.). *Estados e moedas no desenvolvimento das nações*. Rio de Janeiro, Vozes.1999.

TAVARES, M. C.; TEIXEIRA, A. La internacionalización del Capital y las Transnacionales en la Industria Brasileña. *Revista de La Cepal*, 1981.

TAVARES, M. D. C.; FIORI, J. L. *Desajuste Global e Modernização Conservadora*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.